

Marcas de predación en bivalvos del Cuaternario marino de la costa de la provincia de Buenos Aires, Argentina

Predation marks in bivalves of the coastal marine Quaternary of the province of Buenos Aires, Argentina

Guido PASTORINO* y Verónica IVANOV**

RESUMEN

El análisis de las valvas de *Mactra isabelleana* (d'Orbigny, 1846) y *Glycymeris longior* (Sowerby, 1833) del Cuaternario marino de San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires (Argentina) sugieren una intensa actividad predatoria por parte de gasterópodos perforantes. Se establece que *G. longior* es predada de forma preferencial, aunque la cantidad de valvas de *Mactra isabelleana* perforadas es mayor, debido a que ésta es más abundante en los depósitos cuaternarios. Los lugares de mayor incidencia de predación corresponden al área postumbonal en el caso de *M. isabelleana* y central en *G. longior*. Se verifica una alta correlación del tamaño del predador (diámetro del agujero) y la longitud de la presa en ambas especies. No se hallaron diferencias significativas en la cantidad de valvas izquierdas y derechas perforadas. Las características morfológicas de las perforaciones y los parámetros calculados permiten inferir que el predador pertenecería a la familia Naticidae.

ABSTRACT

A borehole analysis was performed on valves of *Mactra isabelleana* (d'Orbigny, 1846) and *Glycymeris longior* (Sowerby, 1833) from the marine Quaternary of San Clemente del Tuyú, in the province of Buenos Aires, (Argentina). The study suggested an intensive predation on both species. *Glycymeris longior* was the preferred prey, although the amount of bored valves of *Mactra isabelleana* is larger, because the latter is far more abundant in the quaternary deposits. The most frequent borehole location in *M. isabelleana* is the postumbonal area whereas in *G. longior* it is the central area. A high correlation between size of predation (diameter of the borehole) and prey length was observed for both species. *Mactra isabelleana* was preyed at the most abundant sizes. The greatest amount of preyed valves of *M. isabelleana* coincides with the most abundant sizes. *Glycymeris longior* was preyed more frequently at 13-15 mm and the most abundant sizes were 11-13 mm. The borehole morphology and behavioral features suggest that the predator belongs to Naticidae.

PALABRAS CLAVE: Bivalvos, predación, Naticidae, Muricidae, Cuaternario, Holoceno, Buenos Aires, Argentina.

KEY WORDS: Bivalves, predation, Naticidae, Muricidae, Quaternary, Holocene, Buenos Aires, Argentina.

*División Paleozoología Invertebrados, Museo de La Plata, Paseo del Bosque, s/n, 1900 La Plata - Buenos Aires, Argentina.

**Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores, Calle 2, n° 584, 1900 La Plata - Buenos Aires, Argentina.

INTRODUCCIÓN

Las relaciones tróficas entre dos táxones son comúnmente estudiadas en organismos vivos. Pocas son las oportunidades que presentan los restos fósiles para reconstruir estas relaciones. Sin embargo, las marcas de predación dejadas por moluscos perforantes son frecuentes pruebas de la actividad alimenticia y presión selectiva de un taxon sobre otro.

Cuatro son los grupos de gasterópodos que, con el objetivo de alimentarse, perforan la valva de otros moluscos: Naticidae, Muricidae, Capulidae (KABAT, 1990) y, recientemente, Marginellidae (PONDER Y TAYLOR, 1992). Debido a su abundancia, tanto en el registro fósil como en la actualidad, natícidos y murícidos son los más comunes y mejor conocidos. Se registran perforaciones de estos gasterópodos desde el Cretácico tardío (KELLEY, 1988; KABAT, 1990). Ambos grupos están muy bien representados en Argentina desde el Terciario.

En el hemisferio norte se han desarrollado numerosos trabajos sobre esta actividad predatoria, tanto en especies recientes como fósiles. Estos trabajos cuantifican, tipifican y hasta predicen la actividad desarrollada por estos gasterópodos (CARRIKER Y YOCHELSON, 1968; THOMAS, 1976; CARRIKER, 1981; KITCHELL, BOGGS, KITCHELL Y RICE, 1981; VERMEIJ Y DUDLEY, 1982; HOFFMAN Y MARTINELL, 1984; KITCHELL, BOGGS, RICE, KITCHELL, HOFFMAN, Y MARTINELL, 1986; MAYORAL, 1987; GUERRERO Y REYMENT, 1988a, b; VERMEIJ, DUDLEY Y ZIPSER, 1989; BATLLORI Y MARTINELL, 1992; entre otros). Por el contrario, en las costas sudamericanas son muy raros los trabajos sobre este tema, o bien se reducen a citas. BORZONE (1988) realiza el único trabajo existente en territorio argentino sobre perforaciones, en este caso dejadas por *Polinices* sp. en valvas recientes de *Venus antiqua* King y Broderip, 1832. VERMEIJ ET AL. (1989) y KABAT (1990) señalan la necesidad de estudios en áreas templadas como las costas patagónicas.

En este trabajo se estudian las perforaciones presentes en bivalvos cuaterna-

rios de la localidad de San Clemente del Tuyú, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Como objetivo principal se trata de establecer la selectividad específica por presa y por tamaño. Se determinan, además, la preferencia de un sitio de perforación sobre la valva y las relaciones entre el tamaño del predador y la presa. Finalmente, se discute el posible taxon predador.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los muestreos fueron realizados en la localidad de San Clemente del Tuyú, Provincia de Buenos Aires, Argentina (36° 22' S, 56° 47' O) (Figura 1). Los ejemplares pertenecen a los depósitos que forman cordones de conchas presentes en toda la costa bonaerense (Holoceno, *sensu* AGUIRRE, 1990 y 1991). Estas concentraciones de fósiles son consideradas, de acuerdo a la clasificación de KIDWELL, FURSICH Y AIGNER (1986) como parautóctonas, es decir, compuestas de ejemplares que han sufrido algún tipo de trabajo, pero no transportados fuera de su hábitat original. La limitación en este trabajo está marcada por la diferencia existente entre biocenosis y tanatocenosis. En esta última, el transporte pudo haber sido diferente entre una especie y otra y, de esta manera, introducir o sacar de escena especies que en vida pudieron interactuar o no. Asimismo, el transporte puede producir alteraciones que no responden a factores propios de la comunidad viviente. LEVER Y THIJSEN (1968) demostraron el transporte diferencial de valvas de *Donax vittatus* perforadas. Con los datos obtenidos en este trabajo no es posible determinar si existió transporte selectivo de las valvas de *Glycymeris* y *Mactra*, pues es desconocida su abundancia relativa en el mar adyacente.

Las especies presentes en las muestras se enumeran en la Tabla II.

Las muestras consistieron en la obtención al azar de un volumen de, aproximadamente, seis litros de conchas, del que se extrajeron todas las valvas perforadas. La Tabla I registra las

Figura 1. Localización de la zona de muestreo.
 Figure 1. Location map of the collection locality.

especies predadas, de las cuales se analizaron en forma cuantitativa aquéllas con mayor número de ejemplares predados, *Macra isabelleana* (d'Orbigny, 1846) y *Glycymeris longior* (Sowerby, 1833). Se calcularon las densidades de valvas enteras y perforadas, izquierdas y derechas de cada especie, presentes por litro de muestra.

Los datos fueron volcados en un cuadro general para establecer los patrones de perforación de cada especie en esta localidad con el fin de compararlos en el futuro con datos similares de localidades vecinas.

Posteriormente, se calculó mediante una submuestra de 250 ml el número de valvas enteras de cada especie. Luego todos los valores se estimaron para 1 litro. En cada muestra se trabajó con valvas completas, tanto en las perforadas como en las no perforadas, desechando aquellas que presentaban roturas mecánicas.

Asumiendo que el diámetro del agujero indica en forma indirecta el tamaño del predador (KELLEY, 1988) se midieron los diámetros internos y externos conjuntamente con la longitud de cada valva con el fin de correlacionar ambos parámetros. El valor del cociente entre el diámetro externo e interno del agujero permite conocer si éste fue funcional o no, entendiendo por no funcional aquel agujero que por su pequeño diámetro interno no permite el paso de la probóscide del gasterópodo y, por lo tanto, la predación. KELLEY (1988) señaló un valor mayor de 0,5 para la razón diámetro interno/diámetro externo cuando la perforación es funcional. Se aplicó el análisis de comparación de dos muestras U de Mann-Whitney para evaluar la selectividad en la predación de valvas derechas e izquierdas para ambas especies. Los cálculos estadísticos se realizaron con el programa STATGRAPHICS versión 6.0.

Figura 2. Marcas de predación en bivalvos Cuaternarios. *Glycymeris longior* (Sowerby). A: valva izquierda, B: detalle. *Pitar rostratus* (Koch). C: valva izquierda. *Mactra isabelleana* (d'Orbigny). D: valva derecha. Escala 5 mm.

Figure 2. Predation marks on Quaternary bivalves. *Glycymeris longior* (Sowerby). A: left valve, B: detail. *Pitar rostratus* (Koch). C: left valve. *Mactra isabelleana* (d'Orbigny). D: right valve. Scale bar 5 mm.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Morfología de las perforaciones: Morfológicamente, las perforaciones son similares en todas las especies de bivalvos estudiados. Son ligeramente troncocónicas con un diámetro exterior siempre mayor que el interior. El eje de perforación es recto y las paredes invariablemente presentan ornamentación que refleja la microestructura de la valva. Esta morfología se corresponde con la icnoespecie *Oichnus*

paraboloides Bromley, 1981; sin embargo el biselado señalado por BROMLEY (1981) y MAYORAL (1987) se presenta poco definido, hecho que no altera la asignación icnoespecífica. De acuerdo con CARRIKER Y YOCHELSON (1968), la morfología de las perforaciones de los murícidos puede ser de aspecto paraboloides en valvas finas, pero en valvas gruesas (como las de *Glycymeris* y *Mactra*) son invariablemente cilíndricas. Por tanto, la morfología de las perforaciones de las valvas estudiadas se

Tabla I. Datos de bivalvos cuaternarios. DVP: densidad de valvas perforadas/l; DV: densidad de valvas/l; PVE: porcentaje de valvas enteras; PVP: porcentaje de valvas perforadas.

Table I. Quaternary bivalve data. DVP: bored valve density/l; DV: valve density/l; PVE: percentage of intact valves; PVP: percentage of bored valves.

Especie	DVP	DV	PVE	PVP
<i>Mactra isabelleana</i>	70,5±13,3	4048±101,1	97	1,74
<i>Glycymeris longior</i>	4,5±3,4	18±1,5	0,4	25
<i>Pitar rostratus</i>	1,0±1,6	28±8,4	0,6	3,7
<i>Corbula patagonica</i>	0,2±0,8	46±0,7	1,1	0,5

corresponde con un predador de la familia Naticidae (véase Fig. 2).

Selectividad de la presa: La Tabla I resume las densidades de valvas enteras y predadas de cada especie por litro de muestra. *Glycymeris longior* es la especie más predada en valores porcentuales. Sin embargo, los valores absolutos

señalan a *Mactra isabelleana* como la especie con mayor densidad de individuos predados y no predados. Existe por tanto una predación preferencial sobre *G. longior*, aunque al hallarse esta especie en mucha menor densidad, el gasterópodo predador incluye un mayor número de individuos de *M. isabelleana* en su dieta.

Figura 3. Distribución de agujeros sobre valvas izquierdas y derechas. A: *Mactra isabelleana* (d'Orbigny). B: *Glycymeris longior* (Sowerby).

Figure 3. Borehole distribution on left and right valves. A: *Mactra isabelleana* (d'Orbigny). B: *Glycymeris longior* (Sowerby).

Figura 4. Distribución de frecuencias de longitudes de valvas enteras y perforadas. A: *Mactra isabelleana*. B: *Glycymeris longior*.

Figure 4. Frequency distribution of length of complete and bored valves. A: *Mactra isabelleana*. B: *Glycymeris longior*.

Selectividad del tamaño de la presa:

Los índices de correlación entre el diámetro de los agujeros y la longitud de la valva, que indican los tamaños de predadores y presas respectivamente, son altamente significativos, con una probabilidad de 0,01, para los dos bivalvos considerados en este estudio ($r_s = 0,48$; $p \leq 0,01$; $n = 100$ para *M. isabelleana* y $r_s = 0,74$; $p \leq 0,01$; $n = 75$ para *G. longior*).

La correlación existente entre la longitud de la valva y el diámetro del

agujero indica una selección de tamaños por parte del predador.

Si los tamaños de valva más frecuentes coinciden con los más predados significa que no hay preferencias de tamaño por parte de los predadores. Tal es el caso de *M. isabelleana* (Fig. 4A), donde las valvas de 4-9 mm son las más abundantes y las más predadas. En *G. longior*, las más abundantes tienen entre 10 y 12 mm y las más predadas alrededor de 14-15 mm (Fig. 4B).

Tabla II. Especies presentes.

Table II. Present species.

<i>Pitar rostratus</i> (Koch)	<i>Tegula patagonica</i> (d'Orbigny)
<i>Corbula patagonica</i> d'Orbigny	<i>Tivela isabelleana</i> (d'Orbigny)
<i>Amiantis purpuratus</i> (Lamarck)	<i>Buccinanops cochlidium</i> (Dillwyn)
<i>Ostrea puelchana</i> d'Orbigny	<i>B. moniliferus</i> (Kiener)
<i>Mesodesma mactroides</i> Deshayes	<i>Natica isabelleana</i> d'Orbigny
<i>Plicatula gibbosa</i> Lamarck	<i>Urosalpinx cala</i> (Pilsbry)

Selectividad de valvas: La diferencia numérica entre las valvas predadas izquierdas y derechas de ambas especies mayoritarias arrojó valores no significativos para la prueba de U de Mann-Whitney ($Z=0,5$; $p \leq 0,05$ para *M. isabelleana* y $Z=0,54$; $p \leq 0,05$ para *G. longior*). Este resultado señala que no se encontró preferencia por ninguna de las dos valvas, concordando con los trabajos previos de VIGNALI Y GALLEN (1986), KABAT (1990), CALVET I CATÁ (1989), y WICKENS Y GRIFFITHS (1985), entre otros.

Selectividad de sitio de perforación: La Figura 3 señala la posición relativa de cada perforación en 150 valvas izquierdas y 150 derechas de *G. longior* y 76 izquierdas y 92 derechas de *M. isabelleana* tomadas al azar. Las valvas de tamaños diferentes fueron representadas en la gráfica en función de porcentajes de longitud de la valva contra los porcentajes de la anchura (de acuerdo con WICKENS Y GRIFFITHS, 1985). La ubicación de las perforaciones sobre las valvas de ambas especies presenta algunas diferencias. En *G. longior* no se observa un sector preferencial de perforación, pues la mayor parte de las perforaciones se encuentran distribuidas al azar por toda la superficie de la valva. *Mactra isabelleana* presenta un sector de mayor incidencia de perforaciones que coincide con el área postumbonal central, tanto en las valvas derechas como en las izquierdas.

Posible predador: Para establecer la identidad del predador es necesario considerar todos los datos simultáneamente, pues cada carácter en particular está sujeto a excepciones.

En cuanto a la no selectividad entre valvas derechas o izquierdas, los datos hallados concuerdan con los registrados en los trabajos previos para un predador natívico (VIGNALI Y GALLEN, 1986; WICKENS Y GRIFFITHS, 1985; BORZONE, 1988; entre otros).

La selectividad por tamaño y por presa es una cualidad que caracteriza el patrón de predación de los natívicos, es decir, que el comportamiento alimenticio es estereotipado (ANDERSON, GEARY, NEHM Y ALLMON, 1991). Por otro lado, ante la ausencia de otros datos, en general cabe esperar que teniendo los murícidos una forma de vida que los sitúa sobre fondos duros, preden sobre bivalvos con un hábito similar, si bien existen algunas excepciones. Por el contrario, los natívicos habitan sobre fondos blandos, arenosos o limosos, por lo cual se supone que sus presas ocupan el mismo tipo de sustrato.

El hábito endofaunal de fondos blandos, somero de *Glycymeris longior* y profundo de *Mactra isabelleana*, señala un predador con costumbres similares, hábitat similar al de los natívicos.

Asimismo, parece existir un acuerdo en que los natívicos son capaces de seleccionar un área de perforación, generalmente la que rodea al umbo o en el centro (BOGGS, RICE, KITCHELL Y KITCHELL, 1984), ciertamente la misma que, salvo raras excepciones, hallamos en *Mactra*. Esta preferencia sería función de la manipulación de la presa durante la perforación (CALVET I CATÁ, 1992). Por el contrario, las especies de murícidos estudiadas demuestran que la distribución de las perforaciones no sigue ningún patrón específico.

De acuerdo a las observaciones realizadas, las perforaciones correspondían a un predador naticido. Siendo *Natica isabelleana* la única especie de la familia Naticidae hallada en estos depósitos (véase Tabla II), se podría inferir a esta especie como el posible predador, con las limitaciones que tiene una tanaocenosis.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUIRRE, M., 1990. Holocene macrobenthic molluscan associations from northeastern Buenos Aires province, Argentine. *Quaternary of South America and Antarctic Peninsula*, 7: 161-195.
- AGUIRRE, M., 1991. Asociaciones de moluscos bentónicos marinos del Cuaternario tardío en el noroeste bonaerense. *Ameghiniana*, 27 (1-2): 161-177.
- ANDERSON, L. C., GEARY, D. H., NEHM, R. H. Y ALLMON, W. D., 1991. A comparative study of naticid gastropod predation on *Varricorbula caloosae* and *Chione cancellata* Plio-Pleistocen of Florida, USA. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 85 (1): 29-46.
- BATLLORI, J. Y MARTINELL, J., 1992. Actividad predatora en moluscos del Mioceno del Penedes (Catalunya). *Revista Espanola de Paleontología*, 7 (1): 24-30.
- BOGGS, C. H., RICE, J. A., KITCHELL, J. A. Y KITCHELL, J. F., 1984. Predation at a snail's pace: What's time to a gastropod? *Oecologia*, 62 (1): 13-17.
- BORZONE, C. A., 1988. Sobre la predación de *Venus antiqua* King y Broderip, 1835 por *Polinices* sp. *Gastropoda Naticidae*. *Atlantica*, 10 (1): 75-84.
- BROMLEY, R. G., 1981. Concepts in ichnotaxonomy illustrated by small round holes in shells. *Acta Geológica Hispana*, 16 (1-2): 55-64.
- CALVET I CATÀ, C., 1989. Posiciones preferidas en las perforaciones de *Naticarius hebraeus* (Martyn, 1769) (Naticidae: Gastropoda) realizadas en bivalvos de El Maresme (Barcelona). *Revista de Biología de la Universidad de Oviedo*, 7: 91-97.
- CALVET I CATÀ, C., 1992. Borehole site-selection in *Naticarius hebraeus* (Chemnitz in Karsten, 1769) (Naticidae: Gastropoda). *Orsis*, 7: 57-64.
- CARRIKER, M. R., 1981. Shell penetration and feeding by Naticacean predatory gastropods: A synthesis. *Malacologia*, 20 (2): 403-422.
- CARRIKER, M. R. Y YOCHELSON E. L., 1968. Recent gastropod boreholes and Ordovician cylindrical borings. *Professional Papers, United States Geological Survey*, 593-B, 26 pp. 5 pl.
- GUERRERO, A. S. Y REYMENT, R. A., 1988a. Differentiation between the traces of predation of Muricids and Naticids in Spanish Pliocene *Chlamys*. *Estudios Geológicos*, 44 (3-4): 317-328.
- GUERRERO, A. S. Y REYMENT, R. A., 1988b. Predation and feeding in the naticid gastropod *Naticarius intricatoides* (Hidalgo). *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, 68 (1): 49-52.
- HOFFMAN, A. Y MARTINELL, J., 1984. Prey selection by naticid gastropods in the Pliocene of Empordà (Northeast Spain). *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Monatshefte*, 1984 (7): 393-399.
- KABAT, A. R., 1990. Predatory ecology of Naticid gastropods with a review of shell boring predation. *Malacologia*, 32 (1): 155-193.
- KELLEY, P. H., 1988. Predation by Miocene gastropods of the Chesapeake Group: Stereotyped and predictable. *Palaiois*, 3 (4): 436-448.
- KIDWELL, S., FURSICH, F. Y AIGNER, T., 1986. Conceptual framework for the analysis and classification of fossil concentrations. *Palaiois*, 1: 228-238.
- KITCHELL, J. A., BOGGS, C. H., KITCHELL, J. F. Y RICE, J. A., 1981. Prey selection by Naticid gastropods: experimental tests and application to the fossil record. *Paleobiology*, 7 (4): 532-552.
- KITCHELL, J. A., BOGGS, C. H., RICE, J. A.; KITCHELL, J. F., HOFFMAN, A. Y MARTINELL, J., 1986. Anomalies in naticid predatory behaviour: A critique and experimental observations. *Malacologia*, 27 (2): 291-298.
- LEVER, J. Y THIJSSSEN, R., 1968. Sorting phenomena during the transport of shell valves on sandy beaches studied with the use of artificial valves. In Fretter, V. (Ed.): *Studies in the Structure, Physiology and Ecology of Molluscs*. Symposia of the Zoological Society of London, 22: 259-271.
- MAYORAL, E., 1987. Acción bioerosiva de Mollusca (Gastropoda, Bivalvia) en el Plioceno inferior de la cuenca del Bajo Guadalquivir. *Revista Española de Paleontología*, 2: 49-58.

AGRADECIMIENTOS

Las acertadas correcciones de dos revisores anónimos contribuyeron a mejorar este trabajo. Parte de la labor de campo fue realizada por medio del Lerner-Gray Grant for Marine Research otorgada a uno de los autores (G. P.) por el American Museum of Natural History, USA.

- PONDER, W. F. Y TAYLOR, J. D., 1992. Predatory shell drilling by two species of *Austroginalla* (Gastropoda: Marginellidae). *Journal of Zoology*, 228 (2): 317-328.
- THOMAS, R. D. K., 1976. Gastropod predation on sympatric Neogene species of *Glycymeris* (Bivalvia) from the Eastern United States. *Journal of Paleontology*, 50 (3): 488-499.
- VERMEIJ, G. J. Y DUDLEY, E. C., 1982. Shell repair and drilling in some gastropods from the Ripley formation (Upper Cretaceous) of the southeastern USA. *Cretaceous Research*, 3: 397-403.
- VERMEIJ, G. J., DUDLEY, E. C. Y ZIPSER, E., 1989. Successful and unsuccessful drilling predation in Recent Pelecypods. *The Veliger*, 32 (3): 266-273.
- VIGNALI, R. Y GALLEN, L., 1986. Naticid predation on soft bottom bivalves: A study on a beach shell assemblage. *Oebalia*, 13. COMPLETAR
- WICKENS, P. A. Y GRIFFITHS, C. L., 1985. Predation by *Nucella cingulata* (L., 1771) on mussels, particularly *Aulacomya ater* (Molina, 1782). *The Veliger*, 27: 366-374.

Recibido el 15-IX-1994

Aceptado el 26-II-1996